

PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO: LIMITES AO PODER PUNITIVO E ESTRUTURA ACUSATÓRIA

 DOI: 10.5281/zenodo.19894460

Mariele Schmidt Canabarro Quinteiro

Professora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Doutora em Política Social – UnB. Mestre em Direito – UFPA.

RESUMO

O presente estudo analisa os Princípios Constitucionais aplicáveis ao Direito Processual Penal Brasileiro, enfatizando sua função na limitação do poder punitivo do Estado e na proteção dos direitos individuais. Destaca-se que, embora não haja consenso doutrinário sobre a lista exata de princípios constitucionais processuais penais, é possível identificar dez pilares fundamentais: Juiz Natural, Imparcialidade do Juiz, Devido Processo Legal, Igualdade Processual, Contraditório, Ampla Defesa, Motivação das Decisões Judiciais, Inadmissibilidade das Provas Obtidas por Meios Ilícitos, Presunção de Inocência e Verdade Real. Cada princípio serve como garantia da legalidade, imparcialidade e justiça no procedimento penal, assegurando a proteção dos cidadãos contra arbitrariedades estatais. O estudo também explora o Sistema Acusatório, predominante no Processo Penal Brasileiro, que organiza a separação das funções de acusar, defender e julgar, garantindo um processo contraditório, público e imparcial. Este sistema fortalece a aplicação prática das garantias constitucionais, como o devido processo legal, a ampla defesa, a publicidade dos atos processuais e a presunção de inocência. Além disso, o trabalho discute como princípios corolários, como a Oficiosidade e Oficialidade, se desenvolvem a partir da Constituição Federal e influenciam o Código de Processo Penal e a legislação infraconstitucional. Conclui-se que a efetividade do Processo Penal depende da observância rigorosa dos princípios constitucionais, que limitam o poder punitivo do Estado e asseguram o Estado Democrático de Direito. O Sistema Acusatório, alinhado às garantias constitucionais, é a estrutura processual que possibilita a aplicação equilibrada e justa da lei, protegendo os direitos fundamentais e garantindo a legitimidade das decisões judiciais.

Palavras-chave: Princípios Constitucionais, Processo Penal, Sistema Acusatório, Garantias Fundamentais, Devido Processo Legal.

ABSTRACT

This study analyzes the Constitutional Principles applicable to Brazilian Criminal Procedure Law, emphasizing their role in limiting the State's punitive power and protecting individual rights. Although there is no doctrinal consensus on the exact list of procedural constitutional principles, ten fundamental pillars can be identified: Natural

Judge, Judicial Impartiality, Due Process of Law, Procedural Equality, Adversarial Principle, Broad Defense, Motivation of Judicial Decisions, Inadmissibility of Illegally Obtained Evidence, Presumption of Innocence, and Real Truth. Each principle serves as a guarantee of legality, impartiality, and justice in criminal proceedings, ensuring citizens' protection against state arbitrariness. The study also examines the Accusatory System, predominant in the Brazilian Criminal Procedure, which organizes the separation of functions between prosecution, defense, and judgment, ensuring a public, impartial, and adversarial process. This system strengthens the practical application of constitutional guarantees such as due process, broad defense, publicity of procedural acts, and presumption of innocence. Additionally, the work discusses how corollary principles, such as Officiality and Ex Officio Action, develop from the Federal Constitution and influence the Criminal Procedure Code and infraconstitutional legislation. It is concluded that the effectiveness of Criminal Procedure depends on the strict observance of constitutional principles, which limit the State's punitive power and uphold the Democratic Rule of Law. The Accusatory System, aligned with constitutional guarantees, is the procedural framework that enables the fair and balanced application of the law, protecting fundamental rights and ensuring the legitimacy of judicial decisions.

Keywords: Constitutional Principles, Criminal Procedure, Accusatory System, Fundamental Guarantees, Due Process of Law.

1 INTRODUÇÃO

Dias (2018) explica que não há hierarquia entre os princípios que norteiam as diretrizes gerais do ordenamento jurídico. Mas é incontestável que os princípios constitucionais gozam de supremacia.

A primeira pesquisa a ser realizada para o desenvolvimento deste trabalho foi buscar quais são os Princípios Constitucionais aplicáveis ao Direito Processual Penal. Foi possível perceber que não há consenso entre os doutrinadores sobre quais são estes Princípios.

Verifica-se que muitas diretrizes da Constituição Federal se aplicam ao Processo Penal. Mas há as diretrizes principais que regem as demais. Estas são chamadas de Princípios Constitucionais do Processo Penal, devido ao fato de que são basilares e informativas para o desenvolvimento das demais.

De acordo com a bibliografia visitada para o desenvolvimento deste trabalho, Capez (2018), Dias (2018), Greco Filho (1999) entre outros, concluiu-se que os princípios constitucionais processuais penais são:

1. Princípio do Juiz Natural;
2. Princípio da Imparcialidade do Juiz;

3. Princípio do Devido Processo Legal;
4. Princípio da Igualdade Processual;
5. Princípio da Contraditório;
6. Princípio do Ampla Defesa;
7. Princípio da Motivação das Decisões Judiciais;
8. Princípio da Inadmissibilidade das Provas Obtidas por Meios Ilícitos;
9. Princípio da Presunção de Inocência
10. Princípio da Verdade Real.

A importância da aplicação destes princípios na prática processual penal se dá para conduzir a aplicação do Direito à garantia dos direitos individuais de cada cidadão.

Nesta mesma perspectiva, está o Sistema Acusatório, adotado pelo Direito Processual Penal Brasileiro, o qual se assenta nas garantias constitucionais para o desenvolvimento processual.

2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS PENAIS

2.1 Princípio do Juiz Natural

O inciso LIII, do artigo 5º, da Constituição Federal afirma:

Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

Esta é a garantia de se ter um juiz imparcial, técnico e competente, o qual poderá resolver conflitos sem nenhuma causa de nulidade. É a garantia de que não haverá tribunal de exceção, vedação expressa no inciso XXXVII, do artigo 5º, da CF. (CAPEZ, 2018)

2.2 Princípio da Imparcialidade do Juiz

Para assegurar a imparcialidade do Juiz, a Constituição Federal estipula garantias e estabelece vedações:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de

deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;

III - dedicar-se à atividade político-partidária.

IV receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;

V exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

Estas garantias demonstram que a imparcialidade do julgador é essencial na relação processual, onde o juiz não pode se identificar como aliado a alguma das partes, mas sim se posicione acima delas, assumindo seu caráter substitutivo.

2.3 Princípio do Devido Processo Legal

O Princípio do Devido Processo Legal está fundamentado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789:

Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescrita. Os que solicitam, expedem executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos (...).

No mesmo sentido, a Constituição Federal Brasileira, no inciso LIV, do artigo 5º, também dispõe:

Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Portanto, é assegurado que o processo penal será regido pela lei, principalmente que ninguém será privado de sua liberdade e dos seus bens sem que aconteça a tramitação estabelecida de forma legal. (CAPEZ, 2018)

2.4 Princípio da Igualdade Processual

O *caput* do artigo 5º, da Constituição Federal impõe o Princípio da Igualdade:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...).

O significado deste princípio na relação processual é que, em juízo, todas as pessoas devem ter a mesma oportunidade de fazer valer suas razões. Mas no Processo Penal este princípio sofre alguma atenuação devido ao princípio do *favor rei*. Este princípio afirma que o interesse do acusado goza de uma prevalência em contraste com a pretensão punitiva. Exemplo desta atenuação são os Embargos Infringentes e de nulidade, previsto no artigo 609, parágrafo único, CPP e a Revisão Criminal, do artigo 621, do CPP. (CAPEZ, 2018)

2.5 Princípio do Contraditório

O Princípio do Contraditório está consagrado no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Este princípio garante a igualdade de oportunidade entre as partes de apresentar argumentações e provas e de contradizê-las perante um juízo. Também garante a imparcialidade do juiz perante a causa e na valoração daquilo dialeticamente trazido ao processo. O contraditório é tido entre as garantias fundamentais de um processo justo. (DIAS, 2018)

Para Gomes Filho (1997), o processo feito sob contraditório possui característica político-ideológica por que propicia ao acusado a participação nas atividades de preparação da sentença, o que reflete a adesão ao grupo social. Desta forma, este princípio cumpre a sua função social, pois legitima a decisão a ser tomada, eis que todos têm a oportunidade de influenciar o resultado do processo.

2.6 Princípio da Ampla Defesa

O inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal, anuncia o Princípio da Ampla Defesa como garantia:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Greco Filho (1999) destaca os fundamentos do Princípio da Ampla Defesa:

1. Ter conhecimento claro da imputação;
2. Poder apresentar alegações contra a acusação;
3. Poder acompanhar a prova produzida e fazer contraprova;
4. Possuir defesa técnica por advogado, cuja função, aliás, agora, é essencial à Administração da Justiça (art. 133, CF/88);
5. Poder recorrer da decisão desfavorável.

O mesmo Autor explica que no Princípio da Ampla Defesa estão intrínsecas duas garantias:

1. Do acusado;
2. Do justo processo.

Dias (2018) destaca que o Princípio da Ampla Defesa tem reflexos muito importantes dentro do Direito Processual Penal por que orienta a aplicação das regras infraconstitucionais objetivando a fiel respeito pelas garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal.

2.7 Princípio da Motivação das Decisões Judiciais

O inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal consagra o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais como princípio constitucional:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Capez (2018) explica que este Princípio possui um aspecto político: garantia da sociedade, que pode aferir a imparcialidade do juiz e a legalidade e justiça das suas decisões. Nesta perspectiva, seu conteúdo compreende:

1. O Enunciado das escolhas do juiz com relação:
 - a) à individualização das normas aplicáveis;
 - b) à análise dos fatos;
 - c) à sua qualificação jurídica;
 - d) às consequências jurídicas desta decorrentes.
2. Aos nexos de implicação e coerência entre os referidos enunciados.

2.8 Princípio da Inadmissibilidade das Provas Obtidas por Meios Ilícitos

O inciso LVI, do artigo 5º, da Constituição Federal veda de forma expressa a utilização de provas originadas por meios ilícitos no processo:

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Dias (2018) conta que há uma atenuação da aplicação deste Princípio, pois tem-se admitido a utilização, no processo, de provas ilegais que sejam favoráveis ao acusado, desde que sejam indispensáveis ao caso e tenham sido produzidas pelo próprio interessado.

2.9 Princípio da Presunção de Inocência

O inciso LVII, do artigo 5º, da Constituição Federal assegura que:

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Greco Filho (1999) explica, de acordo com este Princípio, a liberdade do acusado somente poderá ser restringida antes da sentença definitiva por meio de medida cautelar necessária. Também por observância a este Princípio, o órgão acusador deve demonstrar a culpabilidade do acusado, sendo que este não tem o dever de provar sua inocência. Outra consequência deste Princípio é a regra de que

o Magistrado deve estar convicto de que o acusado foi o autor do crime. No caso de dúvida, deve absolver o acusado.

2.10 Princípio da Verdade Real

De acordo com este Princípio, é dever do Juiz superar a iniciativa das partes na colheita do material probatório. Deve esgotar todas as possibilidades para alcançar a verdade real dos fatos, como fundamento da sentença. (CAPEZ, 2018)

3. O SISTEMA ACUSATÓRIO

Capez (2018) explica que há três tipos de Processo Penal: Acusatório, Inquisitivo e Misto. Para Busato (2010) não é possível que um modelo de sistema jurídico processual penal possa inteiramente acusatório ou inteiramente inquisitivo, o mais correto é afirmar que um sistema é predominantemente inquisitivo ou predominantemente acusatório. O Processo Penal Brasileiro é predominantemente acusatório.

Neste Sistema, procede-se o julgamento com todas as garantias Constitucionais. Este Sistema é contraditório, público, imparcial e assegura a ampla defesa. A característica mais importante é que há uma divisão das funções de acusar, defender e julgar.

Cada função é exercida por órgãos distintos, a investigação é realizada pela Polícia Civil, sob controle externo no Ministério Público, a quem, ao final, caberá propor a ação penal.

O mesmo Autor afirma que o Sistema Acusatório pressupõe as seguintes garantias constitucionais:

1. Tutela Jurisdicional – Art. 5º, inciso XXXV, CF.
2. Devido Processo Legal – Art. 5º, inciso LIV, CF.
3. Garantia do Acesso à Justiça – Art. 5º, inciso LXXIV, CF.
4. Garantia do Juiz Natural - Art. 5º, inciso XXXVII, CF.
5. Tratamento Paritário entre as Partes - Art. 5º, inciso I, CF.
6. Ampla Defesa - Art. 5º, inciso LV, LVI e LXII, CF.
7. Publicidade dos Atos Processuais - Art. 93, inciso IX, CF.

8. Presunção da Inocência - Art. 5º, inciso LVII, CF.

O Direito Processual Penal Brasileiro visa o seu desenvolvimento no Sistema Acusatório como forma de afirmação do Estado Democrático de Direito, o qual exige que o Estado-Juiz se submeta às limitações e não goze de um poder absoluto. Isto é que determina o papel dos sujeitos no processo por que a separação de funções de julgador e acusador é elemento essencial do modelo acusatório. (BUSATO, 2010)

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao pesquisar a respeito dos Princípios do Processo Penal foi possível encontrar uma gama de postulados que alicerçam o Processo Penal, os quais guiam a sua aplicação.

Verificou-se que todo o Processo Penal Brasileiro está assentado em Princípios e Garantias Constitucionais. Foi possível identificar que a partir dos princípios constitucionais outros princípios são corolários, como por exemplo o Princípio da Oficiosidade e Oficialidade. Portanto, a partir da Constituição Federal é que se desenvolve o Código de Processo Penal e a legislação infraconstitucional.

Ao final desta pesquisa, concluiu-se que os princípios apresentados neste trabalho são a proteção oferecida pela Constituição Federal contra o arbítrio judicial e a coerção estatal. São também uma forma de limitar o poder punitivo do Estado.

Devido à necessidade de garantir a aplicação dos Princípios Constitucionais, o Processo Penal Brasileiro adotou o Sistema Acusatório. Este Sistema é capaz de seguir em conformidade à Constituição Federal.

Por fim, importante ressaltar que o Sistema Acusatório está em verdadeira consonância com os Princípios e Garantias Constitucionais impostos pela Constituição Federal Brasileira, eis que é através destes Sistema que é possível exercer a limitação do poder punitivo do Estado.

REFERÊNCIAS

BUSATO, Paulo César. De magistrados, inquisidores, promotores de justiça e samambaias: um estudo sobre os sujeitos no processo em um sistema acusatório. **Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos**, v. 31, n. 60, p. 133-161, 2010.

CAPEZ, Fernando. **Curso de processo penal**. Editora Saraiva, 2018.

DIAS, Fabio Coelho. **Princípios Constitucionais à Luz do Direito Processual Penal**. 2018.

DO BRASIL, Constituição Federal. **Constituição federal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.

GOMES FILHO, Antonio Magalhães. **Direito à prova no processo penal**. Revista dos Tribunais, 1997.

GRECO FILHO, Vicente. **Direito processual civil brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 1999. v. 2. **Intervenção de terceiros**, v. 3.